

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ АКТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ ГРУНТА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО НА БЕРЕГОВУЮ ОПОРУ МОСТА

Абдужабаров Абдухамит,
Ахмедов Нурали, Мехмонов Машхурбек
Ташкентский государственный транспортный университет
(Узбекистан)

Аннотация: В статье рассмотрены разрушения транспортных сооружений под действием сейсмических и вибродинамических сил и конструкции снижения активного давления грунта, воздействующего на береговую опору моста под действием сейсмической силы.

Ключевые слова: Береговая опора, землетрясение, вибродинамика, свая, активное давление, коэффициент поглощения, грунт, удельный вес.

Abstract: The article considers the destruction of transport structures under the influence of seismic and hydrodynamic forces and the design of reducing the active pressure of the soil acting on the shore support of the bridge under the influence of seismic force.

Key words: Shore support, earthquake, vibration dynamics, pile, active pressure, absorption coefficient, soil, specific gravity.

ВВЕДЕНИЕ

В Республике Узбекистан принимаются ряд технического обслуживания участков высокоскоростных магистралей. В «Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистана на 2020-2030 гг» отмечены задачи, а именно «... техническое и технологическое обновление производства, широкое внедрение в производство энергосберегающих технологий» [1].

Внешними физическими причинами разрушений береговых опор могут быть ударное действие нагрузок, вибрации и другие экстремальные явления, как например, землетрясения.

Следовательно, защита элементов железнодорожного пути от вредного воздействия вибрационных нагрузок является весьма актуальной проблемой. При создании новых конструкций следует предусматривать конструктивные мероприятия, снижающие уровень вибрационных нагрузок [2]. Анализ фактических данных по обследованию последствий разрушительных землетрясений показывает, что интенсивность проявления землетрясения зависит от инженерно-геологического, гидрогеологического и геоморфологического строения местности. С помощью лазерных сканеров вместе с этой информацией создается топографический план и 3D-модель места схода лавины [3].

В результате изменения физико-механических свойств грунта и увеличения частот колебаний под действием вибродинамических сил, в сооружениях возникают различные деформации и разрушения. Рассмотрим влияние землетрясения на мостовые сооружения в Японии и Чили. Ущерб и разрушения из-за землетрясений в 7,3 балла в Японии 10 мая 2008 года и в 8,8 балла в Чили 27 февраля 2010 года, вызванные увеличением частоты собственных колебаний моста, представлен на рисунке 1 [4].

Рис. 1. Разрушение моста под действием землетрясения.

В результате землетрясения в кладке одного устоя произошел разрыв. Резиновые опорные части сдвинулись из проектного положения. Обратные стенки устоев сместились в противоположные стороны от проезжей части

дороги. Одна из обратных стенок сместилась из проектного положения и наклонилась наружу на 20 см у подошвы конуса насыпи и на 70 см в уровне проезжей части (рис 2.).

Рис.2. Отрыв от передней стенки обратной стенки устоя.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В основном все экспериментальные исследования производятся на моделях с использованием сейсмической платформы и машины центробежного моделирования на базе “Теории подобия твердых деформируемых тел” академика А.Г.Назарова с использованием “Установки для воспроизведения динамических воздействий на подземные сооружения” с.н.с. Тешабаева З.Р., а так-же с использованием натуральных сооружений мостов различной конструкции [5].

Активное давление грунта, воздействующего на береговую опору моста, значительно увеличивается под действием сейсмической силы. В результате этого разрушается устойчивость моста.

При этом в основном береговая опора должна воспринимать активное давление грунта (E_a) возникающее от колебательной силы подвижного состава

и передавать его на основание, а также обеспечивать безопасную работу сооружения [6].

Равнодействующая расчетного сейсмического горизонтального давления грунта определяется по формуле

$$E = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot B \cdot H^2 \cdot \mu_c, \quad (1)$$

где γ - удельный вес грунта насыпи, $\left(\frac{кН}{м^3}\right)$;

B - расчетная ширина устоя в плоскости задних граней, на которую распределяется сейсмическое давление грунта, (м);

H - высота насыпи, считая от подошвы фундаментной плиты до подошвы шпал железнодорожных мостов и до низа дорожного покрытия автодорожных и городских мостов, (м);

μ_c - коэффициент бокового давления грунта насыпи в условиях сейсмического воздействия.

Коэффициент бокового давления песчаного грунта насыпи μ_c можно определить рис.3. в зависимости от нормативного угла внутреннего трения φ и силы расчетного землетрясения (рис.3а.).

Рис. 3. Значения коэффициента бокового давления от свойств грунтов при различной интенсивности землетрясения

а) – до забивки свай, б) – после укрепления железобетонный сваями

РЕЗУЛЬТАТЫ

Снижения активного давления грунта, воздействующего на береговую опору моста, достигается путём забивки свай, в результате этого сейсмическая сила значительно уменьшается (рис.3б.).

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot \gamma_1 \cdot B \cdot H^2 \cdot \mu_{c1}, \quad (1)$$

где γ_1 - удельный вес грунта после забивки свай в насыпь, $\left(\frac{\kappa H}{M^3}\right)$;

B - расчетная ширина устоя в плоскости задних граней, на которую распределяется сейсмическое давление грунта, (м);

H - высота насыпи, считая от подошвы фундаментной плиты до подошвы шпал железнодорожных мостов и до низа дорожного покрытия автодорожных и городских мостов, (м);

μ_{c1} - коэффициент бокового давления грунта после забивки свай в насыпи при возможном сейсмическом воздействии.

Под действием сейсмической силы активное давление грунта увеличивается, в результате чего период колебаний и логарифмический декремент сооружения превышает. В результате изменения амплитудно-частотной характеристики грунта, энергия колебаний уменьшается.

Для характеристики потерь энергии за один цикл колебаний используют коэффициент поглощения энергии:

$$\psi = \frac{\Delta E}{E_n}, \quad (2)$$

где E_n - энергия колебаний в начале цикла;

$\Delta E = E_n - E_k$ - потеря энергии за один цикл колебаний.

Потенциальная энергия деформированной системы:

- в начале цикла

$$E_1 = \frac{k \cdot A_1^2}{2}, \quad (3)$$

- в конце цикла

$$E_2 = \frac{k \cdot A_2^2}{2}, \quad (4)$$

где k - коэффициент жесткости системы;

A_1 и A_2 - последовательные амплитуды колебаний.

Потеря энергии колебаний за один цикл

$$\Delta E = E_1 - E_2 = \frac{k}{2}(A_1^2 - A_2^2) = \frac{k \cdot A_1^2}{2} \left(1 - \frac{A_2^2}{A_1^2}\right), \quad (5)$$

Учитывая, что $A_1 = A \cdot e^{-\varepsilon T}$ и $A_2 = A \cdot e^{-2\varepsilon T}$, $\left(\frac{A_2^2}{A_1^2}\right) = \left(\frac{e^{-2\varepsilon T}}{e^{-\varepsilon T}}\right)^2 = e^{-2\varepsilon T}$.

Следовательно,

$$\Delta E = \frac{k \cdot A_1^2}{2} (1 - e^{-2\varepsilon T}) = E_1 (1 - e^{-2\varepsilon T}). \quad (6)$$

Искомый коэффициент поглощения ψ связан с декрементом колебаний δ соотношением

$$\psi = \frac{\Delta E}{E_1} = 1 - e^{-2\varepsilon T} = 1 - e^{-2\delta}. \quad (7)$$

График коэффициента поглощения ψ в зависимости от декремента колебаний δ показан на рисунке 4.

Рис. 4. График коэффициента поглощения энергии колебаний за один цикл.

По соотношению (7) определяют зависимость, по которой определяется декремент колебаний δ при известном коэффициенте поглощения ψ :

$$\delta = -\frac{\ln(1-\psi)}{2}, \quad (8)$$

ВЫВОД

Снижение активного давления грунта, воздействующего на береговую опору моста под действием сейсмических и вибродинамических сил от подвижного состава, достигается путём забивки свай в насыпь перед береговой опорой. Динамическая жесткость грунта увеличивается от забивки свай, в результате этого логарифмический декремент колебаний уменьшается, а коэффициент погашения энергии сооружения во время колебания значительно снижается. Это позволяет увеличить срок эксплуатации сооружения за счет более равномерного распределения усилий, т.к. часть горизонтальных нагрузок передается на основание.

ЛИТЕРАТУРА

1. Yakubov M.S. "Математические модели и алгоритмы обработки информационно-измерительных комплексов для диагностирования силовых трансформаторов железных дорог". Железнодорожный транспорт: актуальные задачи и инновации, № 3, ISSN 2181-953X. 2021, pp. 13-20.
2. B.N. Ismoilovich, M.N. Rahmatovich. "Экспериментальное определение жесткости рельсовой нити". Железнодорожный транспорт: актуальные задачи и инновации, Том. 3, № 1, 2021, pp. 5-11. doi:10.24412/2181-953X-2021-1-5-11.
3. S.T. Djabbarov, R.H. Mukarramov. 3D skaneridan foyidalanib xavfli ekzogen geologik jarayonlarni kuzatish haqida - Научный журнал транспортных средств и дорог. 2021 - С 50-58.
4. Мехмонов М.Х., Махамаджонов Ш.Ш. Иншоотларнинг зилзилабардошлигини таъминлаш. «Замонавий бино – иншоотларни ва уларнинг конструкцияларини лойиҳалаш, барпо этиш, реконструкция ва модернизация қилишнинг долзарб муаммолари» Республика онлайн илмий – амалий конференцияси. 2021 йил 21 – 22 апрель, Фарғона. 5-7 бет.

5. Abdujabarov A.Kh., Mekhmonov M.Kh., Matkarimov A.Kh. Construction of the coastal bridge support taking into account the speed of transport and the effect of seismic forces. Journal of critical reviews (JCR) ISSN-2394-5125 VOL 7, ISSUE 8, 2020 (1768-1772).
6. Mekhmonov M.Kh. Types of Coastal Bridge Supports. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. (IJARSET), ISSN: 2350-0328, Vol. 8, Issue 2, February 2021. (16714-16717).